

МАРВЕЛУС УКПОНГ

студент, НАУ «ХАІ».

*Научный руководитель – Вялых И.Ю., ст. преп., каф. 801,
ф-т международных коммуникаций и подготовки иностранных граждан,
НАУ «ХАІ».*

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВЫБОР БУДУЩЕГО

Ещё с шестого класса я был в восторге от самолётов. Наблюдая за их полётом на невообразимой высоте, мысленно я сравнивал их с парящими в небесах орлами. Именно в тот момент я понял, что я влюблен в этих железных птиц. Я знал, кем я стану, когда вырасту. Ещё тогда я говорил отцу, что хочу быть механиком в его компании, но он всегда отвечал мне, что я должен мечтать о большем, и я стану тем, кто выведет его компанию на следующий этап, как в его мечтах. Я всегда любил запах бензина и масла, вид вращающихся деталей и часто анализировал механику, стоящую за ним. Я ещё не получил своё высшее образование, но физика, кажется, мой самый любимый предмет. Конечно, мне также нравилась химия, биология, география и экономика. Я изучал каждый предмет, который мог изучать, когда стал школьником. Я всегда старался их сдавать, но у меня было мало времени, чтобы изучить их все.

Я никогда не подводил своего отца, в плане учебы, потому что я всегда пытался иметь оценки выше среднего. Мой учитель физики был моим наставником в то время, и я встречался с ним, чтобы понять как устроен этот мир, когда я не мог разобраться сам. Он всегда говорил: «Вам не нужно забегать вперед, вы хорошо разбираетесь в точных науках, и я не сомневаюсь, что вы станете кем-то великим в будущем». Я удивлялся каждый раз, когда он это говорил. Сейчас я учусь в университете, который я выбрал, на факультете самолетостроения по специальности двигателя и силовые установки. Здесь есть всё, о чем я мог мечтать: запах масла и авиационного топлива, различные детали и механизмы, которые кажутся простыми, но оказываются сложными при анализе. Механика двигателя - самая удивительная вещь, которую я когда-либо видел, мои профессора учат чему-то новому каждый день.

Я пытаюсь перенять все знания всеми возможными способами, потому что в будущем я хочу создать свой собственный двигатель, который будет работать на одном из лучших самолётов, когда-либо созданных человечеством. Поскольку все говорят, что «технологии - это будущее», я планирую использовать свои знания в инженерной области, чтобы помочь миру создать более совершенный и безопасный двигатель, обеспечивающий меньшее

загрязнение окружающей среды, надёжный и эффективный на девяносто девять процентов. Некоторые инженеры назвали бы эту мечту невозможной, но другие уже начали обдумывать её реализацию. Я намерен присоединиться и закончить эту великую работу.